

Aprel, 2026-yil

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТОМ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

Инаков Косимжон Талъятбек угли

Андижанский государственный медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19974608>

Актуальность. Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) — самый частый врождённый порок сердца у детей (28–32%), но прогноз индивидуального течения остаётся сложным вопросом [1,3].

Величина лево-правого сброса определяет тяжесть гемодинамики: от прогрессирующей лёгочной гипертензии до необратимого ремоделирования миокарда [2,4].

Высокая вариабельность клинического течения диктует необходимость тщательной оценки внутрисердечной гемодинамики для объективизации показаний и выбора момента операции [1].

Цель. Определить особенности клинической картины и гемодинамических нарушений у детей с ДМЖП в зависимости от уровня и размера дефекта.

Материал и методы. В исследование вошли 90 пациентов с подтвержденным диагнозом ДМЖП. Большинство обследованных составляли дети раннего и дошкольного возраста (до 5 лет) — 83,3 % (n=75).

Диагностика включала сбор анамнеза, физикальное обследование (осмотр, пальпация, аускультация), а также инструментальные методы (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография).

Результаты. Показатели при госпитализации отражали тяжелое состояние больных, связанное с декомпенсированным течением основного заболевания и наложившейся острой пневмонией. Объективно преобладали симптомы СН ПБ ФК (n=12), у 1/3 пациентов (33,3%, $p<0,05$) выявлялись признаки легочной гипертензии.

У всех изученных детей жалобы включали одышку, цианоз, капризность, потливость, анорексию и слабость. У трети пациентов (преимущественно с крупными дефектами МЖП) одышка и цианоз были значительны в покое, сочетались с «стонущим» дыханием, охлаждением конечностей с периферическими отеками ($p<0,01$).

При осмотре определялась деформация грудной клетки (кардиомегалия), физикально — систолический шум по левой границе грудины и акцент II тона над легочной артерией.

По ЭхоКГ достоверно чаще выявлялись дети с крупным (34,4%) и средним (58,9%) дефектом >2 мм ($p<0,05$), преимущественной локализацией был перимембранозный дефект.

Критериями легочной гипертензии стали увеличение скорости кровотока в выносящем тракте ПЖ у 8,9% детей: рестриктивной – у 3,3%, нерестриктивной – у 5,5% ($p<0,05$), ТР – у 53,3% детей ($p<0,01$).

У 46,7% была снижена сократимость ЛЖ ($p<0,05$). По ЭКГ в наибольшей степени диагностировалась тахикардия (75,6%, $p<0,01$), ГПП и ГПЖ – соответственно 36,7%, НБНППГ – у 52,2% детей ($p<0,05$). Рентгенологически кардиомегалия (КТИ $>60\%$) выявлена у всех детей ($p<0,001$). Умеренный дефицит массы тела до 5 лет отмечен у 34,7% обследованных ($p<0,05$).

Апрел, 2026-йил

Вывод. Таким образом, локализация и размер дефекта являются прогностически значимыми критериями течения и исхода ДМЖП. Преимущественное распространение средних и крупных дефектов обуславливают гемодинамические нарушения тяжелого течения, клинически проявляющиеся выраженной СН и ЛГ, оказывают существенное влияние на нутритивный статус и физическое развитие детей раннего возраста.

Литература:

1. Дефект межжелудочковой перегородки: клинические рекомендации / Министерство здравоохранения РФ, Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация детских кардиологов России. — Москва, 2024. — Текст: электронный // Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России: [сайт]. — URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/46_2
2. Марцинкевич, Г. И. Послеоперационное ремоделирование сердца у детей при коррекции межжелудочковых дефектов / Г. И. Марцинкевич, Е. В. Кривошеков, А. А. Соколов. — Текст: непосредственный // Сибирский медицинский журнал. — 2012. — Т. 27, № 1. — С. 44–48.
3. Dakkak, W. Ventricular Septal Defect / W. Dakkak, T. I. Oliver. — Text: electronic // StatPearls [Internet]. — Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. — URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470330/>
4. Condliffe, R. Pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease / R. Condliffe, J. M. Oley. — Text: electronic // Breathe. — 2022. — Vol. 18, № 3. — P. 220042. — DOI: 10.1183/20734735.0042-2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH